

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмадjon кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна. Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYIHASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.173:615.035.1

Набиева Диера Юлдош кизи
Андижанский Государственный медицинский институт
Андижан, Узбекистан
Мухитдинова Тухтахон Кадырова
Андижанский Государственный медицинский институт
Андижан, Узбекистан
Каюмова Дилрабо Талмасовна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ

For citation. Nabiyeva Diyora Yuldash kizi, Mukhitdinova Tukhtakhon Kadirovna, Kayumova Dilrabo Talmasovna, Markers for diagnostics of premature and early menopause, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 184-191

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318086>

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Преждевременная и ранняя менопауза на сегодняшний день является актуальной, она требует особенного внимания для раннего выявления групп риска и прогнозирования данной патологии. Так как в организме женщины происходят резкие изменения они приводят многим осложнениям. Цель исследования: оценить состояния здоровья и качества жизни женщин с преждевременной и ранней менопаузой. Материалы и методы. Проведена сравнительная оценка состояния здоровья 355/294 женщин путем анализа заполненных анкет, результатов общего и гинекологического осмотров, клинико-лабораторных исследований. Результаты исследования: качество жизни пациенток трех сравниваемых групп были оценены по 6 параметрам, вследствие чего, был сделан вывод что в группах с ПМ и РМ достоверно выше количество жалоб по указанным параметрам, по сравнению с контрольной группой. Данное положение подтверждает, что, у пациенток с ПМ и РМ качество жизни снижена по сравнению с пациентками с своевременной менопаузой. Заключение. Таким образом исходя из выше изложенного можно сделать вывод что, при преждевременной и ранней менопаузе уровень проявления осложнений более высок по сравнению с своевременной менопаузой.

Ключевые слова: соматическая патология, гинекологические заболевания, качество жизни, преждевременная менопауза, ранняя менопауза.

Nabiyeva Diyora Yuldosh kizi
Andijon davlat tibbiyot instituti
Andijon, O'zbekiston.
Muxitdinova Tuxtaxon Kodirovna
Andijon davlat tibbiyot instituti
Andijon, O'zbekiston.
Kayumova Dilrabo Talmasovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUZA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY BAHO BERISH

ANNOTATSIYA

Dolzarbligi. Muddatdan oldingi va erta menopauza bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, ushbu patologiya o'ziga xos e'tibor talab qiladi. Tadqiqot maqsadi: Muddatdan oldingi va erta menopauza bilan og'rigan ayollar sog'lig'i va hayot sifatiga baho berish. Tadqiqot

materiallari va usullari. Biz ayollar sog'lig'iga baho berishda ishlatiladigan 355/294 ta anketalarni to'ldirish, umumiy va ginekologik ko'rik natijalari, kliniko-laborator tadqiqotlarni o'tkazib, ushbu ko'rsatkichlarni tahlil qildik. Tekshirish natijalari: uchchala qiyoslanuvchi guruhlar 6 ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinib, muddatdan oldingi va erta menopauza kuzatilgan guruhlarda nazorat guruhiga nisbatan ko'proq shikoyatlar aniqlangan. Ushbu holat muddatdan oldingi va erta menopauza kuzatilgan guruhlarda hayot sifati o'z muddatida menopauza boshlangan ayollarga nisbatan pasayganligini e'tirof etilgan. Xulosa. Shuning uchun, yuqoridagilardan kelib chiqqan holatda, muddatdan oldingi va erta menopauza kuzatilgan ayollarda asoratlar darajasi o'z vaqtida menopauza sodir bo'lganlarga nisbatan yuqori ekanligi haqida xulosa qilish mumkin.

Kalit so'zlar: menopauza, muddatdan oldingi menopauza, erta menopauza, klimakterik sindromi, hayot sifati.

Nabieva Diyora Yuldosh kizi

Andijan State Medical Institute

Andijan, Uzbekistan

Mukhitdinova Tukhtakhon Kadirovna

Andijan State Medical Institute

Andijan, Uzbekistan

Kayumova Dilrabo Talmasovna

Tashkent Medical Academy

Tashkent, Uzbekistan

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE

ANNOTATION

Relevance. Premature and early menopause is relevant today, it requires special attention for the early identification of risk groups and the prediction of this pathology. Since a woman's body undergoes drastic changes, they lead to many complications. The purpose of the study: to assess the health status and quality of life of women with premature and early menopause. Materials and methods. A comparative assessment of the health status of 355/294 women was carried out by analyzing the completed questionnaires, the results of general and gynecological examinations, and clinical and laboratory studies. Results of the study: the quality of life of patients of the three compared groups was assessed by 6 parameters, as a result, it was concluded that in groups with PM and RM, the number of complaints was significantly higher in these parameters compared to the control group. This provision confirms that, in patients with PM and RM, the quality of life is reduced compared to patients with timely menopause. Conclusion. Thus, based on the above, we can conclude that, with premature and early menopause, the level of manifestation of complications is higher compared with timely menopause.

Key words: menopause, premature menopause, early menopause, menopause syndrome, quality of life

Актуальность. Одной из самых актуальных проблем в современной гинекологии является проблема преждевременной или ранней менопаузы (РМ) [1,3,9]. Преждевременная менопауза (ПМ) относится к менопаузе, которая наступает в возрасте до 40 лет, а РМ – в 40-45 лет, причем оба данных случаев ниже среднего возраста естественной менопаузы (возраст 51 год). В литературе, частота ПМ очень расходитя, варьируя от 0,3 до 10% [2,5,6]. Всемирная организация здравоохранения разработала глобальную стратегию и план действий по старению и здоровью, чтобы люди жили лучше и дольше. Средняя продолжительность жизни женщин увеличилась почти на 10 лет за последние полвека и в настоящее время составляет примерно 78-86 лет в большинстве европейских стран. Это ведет к тому, что почти половину их жизни им приходится жить в период менопаузы с постоянным риском развития ряда симптомов и заболеваний дефицита эстрогена. Независимо от причины, женщины, которые испытывают дефицит эстрогена в возрасте задолго до среднего возраста естественной менопаузы, в настоящее время признаны подверженными повышенному риску преждевременной заболеваемости и смертности [4,7,12]. Хотя гормональный фон у женщин со спонтанной преждевременной недостаточностью яичников сильно различается по сравнению с женщинами, перенесшими индуцированную менопаузу из-за хирургических вмешательств, но оба состояния связаны с долгосрочными рисками для здоровья [8,10,11,13]. В настоящее время для определения степени тяжести климактерического синдрома используется индекс Куппермана в модификации Е.В. Уваровой (1982). Общая оценка модифицированного менопаузального индекса Куппермана (ММИК): 12-34 балла - слабая степень выраженности климактерического синдрома, 35-58 баллов - умеренная степень, более 58 баллов - тяжелая степень [15,16,2]. Несмотря на то, что климактерический период является абсолютно физиологичным, только 20% женщин не испытывают проблем в перименопаузальный период [15], а более чем у 50% женщин снижение продукции эстрогенов вызывает различные расстройства [16].

Цель исследования: оценить состояние здоровья и качество жизни женщин с преждевременной и ранней менопаузой.

Материалы и методы исследования. На I этапе обследовано 1525 женщин в репродуктивном, пери- и постменопаузальном

периодах с 2018-2023 годы путем одномоментного скринингового анкетирования. Из данной когорты были выявлены женщины с ПМ и РМ для проведения II, основного, этапа обследования, за которыми в последующем было проведено проспективное наблюдение и лечение. Все специализированные исследования проводились в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии.

Проведена сравнительная оценка состояния здоровья 294 женщин путем анализа заполненных анкет, результатов общего и гинекологического осмотров, клинико-лабораторных исследований. Женщины были разделены на две основные группы:

1 группа, (n=26) – женщины с ПМ;

2 группа, (n=101) – женщины с РМ;

Контрольная группа, (n=167) – условно здоровые женщины аналогичного возраста.

I этап обследования 1525 женщин 35-60 лет позволил, путем анкетирования, выявить группы женщин с ПМ и РМ, их распространенность в узбекской популяции. Средний возраст обследованных женщин составил $48,7 \pm 0,38$ лет. Проведение исследования женщинам контрольной группы позволило определить предикторы развития ПМ и РМ, а также их патологического течения.

На II этапе изучено состояние здоровья – сбор жалоб, анамнеза, общеклинические и специальные методы исследования с последующим анализом полученных данных женщин с ПМ и РМ в сравнении с группой женщин аналогичного возраста.

Критерии включения женщин в исследование: возраст 35-60 лет, отсутствие приема МГТ, гормональной контрацепции, антидепрессантов, а также препаратов для лечения климактерических расстройств в течение минимум за 6 месяцев до начала исследования.

Критерии исключения: наличие злокачественных опухолей молочной железы, эстроген-зависимых и других злокачественных новообразований другой локализации в настоящее время и в анамнезе; хронические заболевания в стадии декомпенсации или обострения, беременность.

Результаты исследования.

I этап экспресс-опроса 1525 женщин выявил, что в узбекской популяции своевременная менопауза наступала у 87,7% женщин, группа с ПМ составила 26 (1,7%), с РМ 101 (6,62%) – всего 127

(8,32%), с хирургической менопаузой – 61 (4%) женщин. Следовательно, 10% женщин исследуемой популяции (каждая 10-я) имеют менопаузу раньше физиологического срока ее наступления.

С целью сравнительной оценки состояния здоровья с ПМ и РМ, нами был проведен опрос и осмотр 294 женщин основных и контрольной групп, также изучены соматический, акушерско-

гинекологический анамнезы, проведены общесоматическое, психометрическое, гинекологическое исследования.

Результаты опроса и осмотра показали, что из соматической патологии во всех группах лидирующие позиции по частоте встречаемости занимали заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), щитовидной железы и мочевыделительной системы, а гипертоническая болезнь (ГБ) конкурировала с анемией (табл.1).

Таблица 1. Сравнительные показатели соматической патологии в группах, абс, %

Заболевания	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Анемия	5	19,2±7,9	12	11,9±3,2	24	14,4±2,7
ГБ	3	11,5±6,4	22	21,8±4,1	33	19,8±3,1
Гипотония	0	0	5	5,0±2,2^	3	1,8±1,0
ИБС	1	3,8±3,8	6	5,9±2,4	6	3,6±1,4
НЦД (нейроциркуляторная дистония)	2	7,7±5,3	6	5,9±2,4	13	7,8±2,1
Мигрень	1	3,8±3,8	1	1,0±1,0	4	2,4±1,2
Заболевания дыхательной системы	2	7,7±5,3	11	10,9±3,1	27	16,2±2,9
ОРВИ	3	11,5±6,4	15	14,9±3,6	25	15,0±2,8
Всего заболевания дыхательной системы	5	19,2±7,9	23	22,8±4,2	48	28,7±3,5
Гастрит	6	23,1±8,4	20	19,8±4,0	37	22,2±3,2
Гепатохолецистит	6	23,1±8,4	12	11,9±3,2	28	16,8±2,9
Колит	1	3,8±3,8*	14	13,9±3,5^	27	16,2±2,9
Всего заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)	10	38,5±9,7	34	33,7±4,7*	78	46,7±3,9
СД (сахарный диабет)	0	0*	3	3,0±1,7^	7	4,2±1,6
Неврологическая (Депрессия)	3	11,5±6,4	18	17,8±3,8	22	13,2±2,6
Зоб	11	42,3±9,9	37	36,6±4,8	64	38,3±3,8
Остеохондроз	1	3,8±3,8	11	10,9±3,1	9	5,4±1,8
Заболевания почек	5	19,2±7,9	21	20,8±4,1*	20	12,0±2,5
Боль	0	0**	9	8,9±2,8^^	10	6,0±1,8

Примечание: * - достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01)

^ - достоверно по сравнению с показателями преждевременной менопаузой (^-P<0,05; ^^ - P<0,01)

Частота заболеваний ЖКТ отмечалась с частотой от 33,7% - в группе с РМ до 46,7% - в группе контроля. Так, практически каждая четвертая женщина с ПМ (1 группа) страдала гепатохолециститом, гастритом (23,1%). Краевая патология – заболевания щитовидной железы были второй по частоте экстрагенитальной патологией и также наиболее часто (у 42,3%) были диагностированы в группе с ПМ (1 группа), тогда как в остальных группах частота выявления зоба была от 36,3% (2 группа – с РМ) до 38,3% (контрольная группа). Как выяснилось, частота еще одной краевой патологии среди женщин – анемии - была выявлена наиболее часто – у каждой пятой женщины 1-й (ПМ) группы, а наиболее реже – у каждой 10-й женщины (11,1%) 2-й группы (РМ). Составляющие метаболического синдрома - ГБ и сахарный диабет (СД) были четко возраст-ассоциированными заболеваниями. Так, ГБ у женщин с ПМ отмечалась в 11,6%, а у женщин с РМ и контрольной – практически у каждой пятой – 21,6 и 19,8% - почти в 2 раза чаще. СД в группе с ПМ не встречался, а выявлялся в группах с РМ и контрольной (3,0 и 4,2%, соответственно). Заболевания почек были ассоциированы с ПМ и РМ – они наблюдались практически в 2 раза чаще у каждой пятой женщины (19,2 и 20,6%), чем в контрольной группе (12%). Заболевания

дыхательной системы, включая эпизоды ОРВИ, отмечались практически с одинаковой частотой у женщин основных групп – у каждой пятой (19,2 и 22,7%) и достоверно чаще - 28,7%, в группе контроля. Нередко равномерно у всех групп женщин наблюдались изменения со стороны нервно-психического статуса – от 11,5 до 17,6% жаловались на депрессию либо нервно-эмоциональное возбуждение. Практически каждая 10-я женщина 2 группы (РМ) жаловалась на боль различной локализации, что могло сказываться на показателях их качества жизни (КЖ).

Таким образом, отмечается высокая специфичность выявляемой краевой патологии – зоб, заболевания ЖКТ во всех исследуемых группах, так и связанной с возрастом – ГБ и СД (компоненты метаболического синдрома) в более старших возрастных группах, тогда как для ПМ и РМ – характерны более частая (в 2 раза) заболеваемость со стороны мочевыводящей системы.

Анализ характера менструальной функции показал, что средний возраст наступления менархе в основных группах (ПМ и РМ) был недостоверно более ранним, чем в контрольной и составил от 13,2 (в 1 группе) до 13,9 лет (в контрольной группе) (табл. 2).

Таблица 2.

Данные о менструальной функции исследованных женщин, абс (%)

	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Менархе	13,2±0,22* (10-15)		13,7±0,15^ (10-18)		13,9±0,11 (10-18)	
До 11 лет	3	11,5±6,4	4	4,0±2,0	1	0,60±0,60

16 лет и старше	0	0***	14	13,9±3,5^^	20	12,0±2,5
Нерегулярный цикл	4	15,4±7,2*	2	2,0±1,4	3	1,8±1,0
Продолжительность менструации, дни	4,6±0,38 (2-7)		4,3±0,14 (2-7)		4,4±0,11 (2-7)	
Длительность менструации, дни	28,0±0,46 (24-30)		26,7±0,29*^		27,4±0,24 (21-35)	
Длительность менопаузы, лет	11,9±1,89** (1-28)		8,2±0,57***^		5,3±0,47 (1-16)	
Возраст менопаузы, лет	36,7±0,50*** (30-39)		43,1±0,18***^^		49,1±0,29 (45-54)	

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^ - достоверно по сравнению с показателями преждевременной менопаузой (^-P<0,05; ^^ -P<0,01; ^^ -P<0,001)

Раннее менархе отмечалось у каждой 10-й (11,5%) женщины с ПМ, что было практически в 3 раза чаще, чем во 2 группе (4%) и в 19 раз, чем в контрольной (0,6%), что свидетельствует о риске в будущем у девушек с ранним менархе к развитию ПМ. Позднее менархе – старше 16 лет - чаще всего отмечалось в группе женщин с РМ у 14 (13,9%), чего не отмечалось у девушек с ПМ.

Длительность менструального цикла у женщин всех обследуемых групп была от 21 до 35 дней и практически не отличалась (в среднем от 26,7±0,29 до 28,0±0,46 дней) по группам, как и длительность менструального кровотечения в среднем - от 4,4±0,11 дней в группе

контроля, до 4,6±0,38 дней в группе с ПМ. Анализ регулярности менструального цикла указал на явный фактор риска развития ПМ у женщин с нерегулярным менструальным циклом в анамнезе у 4 женщин из 26 (15,4%). Возраст наступления менопаузы был предопределен в связи с распределением на группы по данному признаку как основному. Длительность менопаузы в среднем составила в группе женщин с ПМ 11,9±1,89 лет, 8,2±0,57 лет – в группе с РМ и в группе контроля – был наиболее короткий как диапазон (1-16 лет), так и период постменопаузы - 5,3±0,47 лет.

Таблица 3.

Анамнестические данные репродуктивной функции женщин, (абс., %)

	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n=101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Не были беременными	2	7,7±5,3	1	1,0±1,0	7	4,2±1,6
Количество беременевших	24	92,3±5,3	100	99,0±1,0	160	95,8±1,6
Число беременностей, диапазон, среднее число	5,2±0,8 (0-20)		5,4±0,3 (1-13)		5,2±1,2 (1-18)	
Из них:						
Количество рожающих	22	84,6±7,2	100	99,0±1,0*^	158	94,6±1,8
Количество женщин с абортми	16	61,5±9,7	71	70,3±4,6	119	71,3±3,5
Количество с выкидышем/ами	4	15,4±7,2	19	18,8±3,9	28	16,8±2,9
Привычное невынашивание	1	3,8±3,8	4	4,0±2,0	6	3,6±1,4
РОПМ			4	4,0±2,0	6	3,6±1,4
Кесарево сечение	1	3,8±3,8	2	2,0±1,4	5	3,0±1,3
Кровотечения в родах и после			2	2,0±1,4	3	1,8±1,0
Травмы род путей			1	1,0±1,0	4	2,4±1,2
Неразвивающаяся беременность					1	0,6±0,6
Внематочная беременность	1	3,8±3,8	1	1,0±1,0	3	1,8±1,0
Гестационные гипертензивные нарушения	1	3,8±3,8	2	2,0±1,4	5	3,0±1,3
Среднее число событий на 1 женщину в среднем						
Количество беременностей	5,2±0,8		5,4±0,3		5,2±0,20	
Количество родов	3,3±0,2*		3,3±0,1***		2,7±0,09	
Количество абортов	2,9±0,9		2,6±0,3		2,6±0,16	
Количество выкидышей	1,3±0,3		1,4±0,2		1,5±0,27	

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; ***-P<0,001)

^ - достоверно по сравнению с показателями преждевременной менопаузой (^-P<0,05)

Исследование репродуктивного, акушерского анамнеза выявило, что беременности в анамнезе имели 284 (96,6%), роды - 280 (96,6%) женщин из всех 294 исследованных (табл. 3), таким образом – подавляющее большинство женщин имели беременность и роды в анамнезе. Внушительной является высокая частота женщин с абортми/ами в анамнезе во всех группах (от 61,5 до 71,3%), а практически каждая 6-я женщина в каждой из исследуемых групп перенесла выкидыш/ы в анамнезе. отношение абортов к выкидышам в среднем составило 2:1. Внематочная беременность, хоть и отмечалась нечасто, однако у женщин с ПМ она наблюдалась в 2 раза чаще, чем в контрольной, а в группе с РМ наиболее реже – практически в 4 раза, чем с ПМ и в 2 раза, чем в группе контроля.

Гипертензивные гестационные нарушения в анамнезе также были нечастыми, однако у женщин с ПМ они недостоверно - в 2 и 1,5 раза наблюдались чаще по сравнению с группой женщин с РМ и

контрольной. По количеству родов достоверно больше их было в группах с ПМ и РМ (P<0,05; P<0,001).

В сохранение репродуктивного здоровья женщин большое значение имеет контрацепция. При этом женщины в исследуемых группах использовали около 6 методов контрацепции. Так, более половины женщин всех групп использовали какие-либо методы контрацепции (от 57,7 до 72,5%) и наиболее популярным методом – явился метод ВМС – почти половина женщин с РМ и в контрольной группе (табл. 3.4). Гормональная контрацепция использовалась значительно реже – от каждой 5й (19,2%) женщины с ПМ до каждой 8й (12%) – в группе контроля, хотя достоверных отличий в частоте использования не наблюдалось. Неутешительные результаты получены в отношении большого числа женщин, не использующих контрацепцию – хотя факт бесплодия и невынашивания, что может служить сдерживающим

фактором к их использованию не был столь высок. Данные указаны в таблице 4

Таблица 4

Частота использованных методов контрацепции, (абс., %)

	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
ВМС	10	38,5±9,7*	45	44,6±5,0*	96	57,5±3,8
Гормональная контрацепция	5	19,2±7,9	16	15,8±3,6	20	12,0±2,5
Coitus interruptus	2	7,7±5,3	6	5,9±2,4	10	6,0±3,8
Презервативы	2	7,7±5,3	13	12,9±3,4	25	15,0±2,8
Физиологический метод	2	7,7±5,3	8	7,9±2,7	17	10,2±2,3
ДХС	1	3,8±3,8	1	1,0±1,0	2	1,2±0,85
Другие методы	15	57,7±9,9	64	63,4±4,8	121	72,5±3,5
Всего использовало	11	42,3±9,9	37	36,6±4,8	46	27,5±3,5
Не использовали	10	38,5±9,7*	45	44,6±5,0*	96	57,5±3,8

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05)

Как видно из данной таблицы пациентки по большей мере использовали ВМС во всех группах. Надо отметить, что, женщины не использовавшие методы контрацепции имели более высокие показатели осложнений в репродуктивном плане.

Проведенный анализ гинекологического анамнеза свидетельствует о недостоверной разнице в повышенной оперативной активности на половых органах по сравнению с контролем – в практически 5 раз – у женщин с ПМ и в 2 раза – у женщин с РМ (табл.3).

Таблица 5.

Гинекологический анамнез исследуемых женщин, абс (%)

Заболевания /вмешательства	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Операции на половых органах	3	11,5±6,4	5	5,0±2,2	4	2,4±1,2
Эрозия ш/м (шейки матки)	0	0	3	3,0±1,7	1	0,6±0,6
ДЭК ш/м	0	0	1	1,0±1,0	0	0,0
Аднексит	0	0	3	3,0±1,7	0	0,0
Кольпит	1	3,8±3,8	3	3,0±1,7	2	1,2±0,85
Бесплодие	1	3,8±3,8	3	3,0±1,7	0	0,0
Миома	6	23,1±8,4	6	5,9±2,4	22	13,2±2,6
Мастопатия	0	0	1	1,0±1,0	2	1,2±0,85
Метрит	0	0	2	2,0±1,4	0	0,0
АМК	0	0	0	0,0	3	1,8±1,0
Пролапс гениталий	0	0	3	3,0±1,7	1	0,6±0,6
Эндометриоз	0	0	1	1,0±1,0	1	0,6±0,6
Киста яичников	3	11,5±6,4	6	5,9±2,4	5	3,0±1,3
Полип ш/м	1	3,8±3,8	1	1,0±1,0	0	0,0

Частота воспалительных заболеваний гениталий была выше, хотя и недостоверно, у женщин с ПМ и РМ. В группе женщин с ПМ отмечалась высокая частота миом матки – у каждой 4й женщины, тогда как в группе контроля – только у 13,2% - в 2 раза реже, а в группе с РМ – у 5,9% - в 4 раза. Кисты яичников также чаще отмечались в группе с ПМ (у каждой 10й женщины), что было в 3 раза чаще, чем в группе с РМ и в 4 раза – чем в группе контроля. Следовательно, как гиперпластические процессы миометрия, так и кисты яичников могут быть предикторами факторами развития ПМ.

Проведенный анализ гинекологического анамнеза свидетельствует о недостоверной разнице в повышенной оперативной активности на половых органах по сравнению с контролем – практически в 5 раз – у женщин с ПМ и в 2 раза – у женщин с РМ. Надо отметить, что,

экстирпация матки, миома и кисты яичников были существенно больше констатированы в группе с ПМ.

Анализ данных времени наступления, продолжительности менопаузы показал, что адекватно распределению женщин по группам – продолжительность постменопаузы в основных группах была значительно дольше ввиду раннего прекращения менструаций. 11 (42,3%) женщин группы с ПМ, 46 (45,5%) – с РМ и 38 (22,8%) – с контрольной группы находились в периоде «терапевтического окна» гормональной коррекции – «золотого» стандарта лечения эстрогендефицита (таблица 6). Исходя из данных этой таблицы можно сделать вывод, что пациентки в постменопаузальном периоде более 6 лет составили больше половины обследованных.

Таблица 6.

Данные времени наступления, среднего возраста и продолжительности постменопаузы, абс,%

Постменопауза, продолжительность	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Постменопауза	26	100±0,0***	101	100±0,0***	66	39,5±3,8
1-2 лет	7	26,9±8,9	18	17,8±3,8	21	12,6±2,6
3-6 лет	4	15,4±7,2	28	27,7±4,5**	17	10,2±2,3
Более 6 лет	15	57,7±9,9***	55	54,5±5,0***	28	16,8±2,9

Примечание: достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (**-P<0,01; ***-P<0,001)

Анкетирование и активный распрос женщин всех групп по ММИК, свидетельствующих о патологическом течении климактерического периода показал, что подавляющее большинство женщин в целом имели жалобы нейровегетативного, обменно-эндокринного и психоэмоционального характера (табл. 7).

Таблица 7.

Число женщин, имеющих жалобы по ММИК (абс, %)

	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Нейровегетативные нарушения						
Изменение АД	22	84,6±7,2*	79	78,2±4,1	116	69,5±3,6
Головные боли	22	84,6±7,2	82	81,2±3,9	144	86,2±2,7
Вестибулопатии	16	61,5±9,7	61	60,4±4,9	106	63,5±3,7
Сердцебиение в покое	15	57,7±9,9	49	48,5±5,0	98	58,7±3,8
Непереносимость температуры	17	65,4±9,5*	69	68,3±4,7**	148	88,6±2,5
Судороги/онемение	14	53,8±10,0	57	56,4±5,0	86	51,5±3,9
Гусиная кожа	14	53,8±10,0	48	47,5±5,0	79	47,3±3,9
Дермографизм	19	73,1±8,9	77	76,2±4,3	113	67,7±3,6
Сухость кожи	19	73,1±8,9	80	79,2±4,1	126	75,4±3,3
Потливость	14	53,8±10,0	74	73,3±4,4	116	69,5±3,6
Отечность	12	46,2±10,0	57	56,4±5,0	98	58,7±3,8
Аллергические реакции	7	26,9±8,9	34	33,7±4,7	56	33,5±3,7
Экзофтальм, блеск глаз	13	50,0±10,0	44	43,6±5,0	69	41,3±3,8
Повышенная возбудимость	13	50,0±10,0	60	59,4±4,9	94	56,3±3,8
Сонливость	19	73,1±8,9	61	60,4±4,9*	122	73,1±3,4
Нарушения сна	12	46,2±10,0	52	51,5±5,0	78	46,7±3,9
Приливы жара (в сутки)	14	53,8±10,0	50	49,5±5,0	71	42,5±3,8
Приступы удушья (в неделю)	5	19,2±7,9	21	20,8±4,1	35	21,0±3,2
Симпато-адреналовые кризы (в сутки)	6	23,1±8,4	28	27,7±4,5*	26	15,6±2,8
Эндокринно-метаболические нарушения						
Ожирение, ИМТ	13	50,0±10,0	61	60,4±4,9	89	53,3±3,9
Тиреоидная дисфункция	19	73,1±8,9**	37	36,6±4,8^^	69	41,3±3,8
Сахарный диабет,	0	0,0**	7	6,9±2,5^	14	8,4±2,2
Гиперплазия молочных желез	14	53,8±10,0***	25	24,8±4,3***^	37	22,2±1,2
Мышечно суставные боли	5	19,2±7,9***	69	68,3±4,7^^^	126	75,4±3,3
Жажда	6	23,1±8,4*	64	63,4±4,8^^^	82	49,1±3,9
Атрофия гениталий	4	15,4±7,2	23	22,8±4,2	36	21,6±3,2
Психоэмоциональные нарушения						
Утомляемость	23	88,5±6,4	86	85,1±3,6	144	86,2±2,7
Снижение памяти	23	88,5±6,4	76	75,2±4,3	133	79,6±3,1
Слезливость	17	65,4±9,5	71	70,3±4,6	112	67,1±3,6
Изменение аппетита	20	76,9±8,4*	59	58,4±4,9^	95	56,9±3,8
Навязчивые идеи	12	46,2±10,0	44	43,6±5,0	76	45,5±3,9
Настроение	17	65,4±9,5	68	67,3±4,7	101	60,5±3,8
Либидо	14	53,8±10,0	64	63,4±4,8	99	59,3±3,8

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^- достоверно по сравнению с показателями преждевременная менопауза (^-P<0,05; ^^-P<0,01; ^^^-P<0,001)

Так, наиболее часто из нейровегетативных нарушений женщины с ПМ отмечали изменение АД (достоверно чаще P<0,05, с ПМ) головные боли, сухость кожи и красный дермографизм, сонливость, непереносимость высокой температуры).

Исходя из данных в вышеизложенной таблице можно сказать что, у женщин всех трех групп преобладали симптомы нейровегетативных нарушений, в частности, повышение АД, что объясняется вероятно наступившим гормональным дисбалансом - эстрогендефицитом. Кроме того, психоэмоциональные нарушения возникшие почти у всех женщин данного периода характеризуют

переход в менопаузу как огромный стресс в связи с изменениями происходящими в организме женщины. Это еще раз подтверждает, что ПМ и РМ должны лечиться не только по стандартам у врачей акушеров-гинекологов, врачей семейной медицины/врачей общей парктики, но и у смежных специалистов таких как эндокринолог и невропатолог, данное положение требует индивидуального, а также комплексного подхода. Симптомы климактерического синдрома и виды его течения различаются между собой даже у женщин одной возрастной категории, исходя из этого нами было решено изучить и этот аспект, результаты которого даны в таблице 8.

Таблица 8.

Клинические варианты течения климактерического синдрома (абс., %)

Клинические варианты течения КС	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%

Осложненное течение						
ГБ	3	11,5±6,4*	22	21,8±4,1*	33	19,8±3,1
СД	0	0	3	3,0±1,7	7	4,2±1,6
ГБ+СД	0	0	3	3,0±1,7*	2	1,2±0,85
Атипичное течение						
Выраженные кризы	3	11,5±6,4	22	21,8±4,1	33	19,8±3,1
Приступы удушья	0	0	3	3,0±1,7	7	4,2±1,6
Аллергия	0	0	3	3,0±1,7*	2	1,2±0,85

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05)

При анализе вариантов течения климактерического синдрома в наших группах в основном встречались 6 вышеизложенных на таблице видов, из которых аллергия как нетипичный вид проявления данного синдрома констатировался почти во всех группах одинаково и составлял 1/3 всех изучаемых вариантов. Вследствии этого пациентки с данным видом обычно лечатся у других специалистов годами без ощутимого эффекта от проводимой терапии. Также выраженные кризы, как ещё один вид

нетипичного течения климактерического синдрома, встречались во всех группах, а в группе с ПМ и РМ они достоверно определялись чаще по сравнению с контрольной группой.

Качество жизни пациенток при наступлении климакса резко меняется в негативную сторону, в связи с этим это послужило ещё одним критерием для изучения. При непосредственном изучении качества жизни женщин с помощью анкетирования были получены следующие результаты, указанные в таблице 9.

Таблица 9.

Качество жизни исследуемых женщин, средний балл (M±n)

Показатели	Преждевременная менопауза, n=26	Ранняя менопауза, n= 101	Контрольная группа, n=167
Физиологическая активность	12,8±1,12*	12,1±0,65*	11,0±0,49
Психическое состояние	16,2±1,4*	15,7±0,81*	13,7±0,59
Общественная деятельность	8,8±0,83	9,9±0,51	9,3±0,36
Личная деятельность	8,5±1,04	8,9±0,65*	7,8±0,48
Сексуальная функция	7,3±0,75*	8,4±0,57*	7,9±0,42
Субъективная оценка здоровья	6,9±1,03**	6,6±0,51**	5,2±0,35
Общ сумма	60,5±4,48*	60,8±2,69*	54,7±1,97

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01)

Как видно из данной таблицы качество жизни пациенток трех сравниваемых групп были оценены по 6 параметрам, вследствие чего, был сделан вывод, что в группах с ПМ и РМ выше количество жалоб по указанным параметрам, по сравнению с контрольной группой. Данное положение подтверждает, что у пациенток с ПМ

и РМ качество жизни снижен по сравнению с пациентками с своевременной менопаузой.

Следующим параметром были антропометрические данные женщин исследуемых групп. При котором, определялся ростовой индекс, который характеризует состояние пациента. Данные указаны на таблице 10.

Таблица 10.

Антропометрические показатели у женщин, абс., %

Состояния	Преждевременная менопауза, n=26		Ранняя менопауза, n= 101		Контрольная группа, n=167	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
ОТ, (см), M±m	83,3±4,58		91,0±2,55		89,7±1,57	
До 80	13	50,0±10,0*	20	19,8±4,0***	122	73,1±3,4
81 и более	13	50,0±10,0*	81	80,2±4,0***	45	26,9±3,4
ИМТ, (кг/м²), M±m	28,8±1,34		29,0±0,61		28,5 ±0,48	
ИМТ норма 18-24,9	5	19,2±7,9	21	20,8±4,1	21	20,8±4,1
ИМТ≥25	21	80,8±7,9	80	79,2±4,1	80	79,2±4,1
Избыток масса тела 25,1-29,9	11	42,3±9,9	40	39,6±4,9	40	39,6±4,9
I 30-34,9 ожирение	7	26,9±8,9	26	25,7±4,4	26	25,7±4,4
II 35-39,9 ожирение	1	3,8±3,8	8	7,9±2,7	8	7,9±2,7
III 40 и > ожирение	2	7,7±5,3	6	5,9±2,4	9	5,4±1,8

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^ - достоверно по сравнению с показателями преждевременная менопауза (^-P<0,05)

При анализе вышеуказанных показателей, мы определили, что окружность/объем талии (ОТ) ниже в группе с ПМ, по сравнению с двумя другими. Пациентки с нормальным ИМТ составляли в группах ПМ и РМ около 1/5, а в контрольной 1/4 части. Избыточную

массу тела имели около 40% женщин во всех группах, тогда как показатели ожирения 1 степени встречался в первой группе с ПМ на 6,5% и во второй группе с РМ на 5,3% больше по сравнению с контрольной. Ожирение второй степени встречалось в

контрольной группе почти в три раза больше по сравнению с группой с ПМ и больше на 2,3% по сравнению с группой РМ. Ожирение 3 степени проявлялся в группе с РМ и в контрольной группе без достоверных отличий, тогда как в группе с ПМ он был констатирован на 2,3% больше по сравнению с контрольной группой. Эти показатели указывают на метаболические изменения происходящие в данном периоде у женщин исследуемых групп.

Заключение. 1. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для развития ПМ и РМ характерно более раннее менархе, отягощенный воспалительными и гиперпластическими процессами гинекологический анамнез, а для

ПМ - нерегулярный менструальный цикл по сравнению со своевременной менопаузой.

2. Практически все женщины с ПМ и РМ имели признаки сформированного климактерического синдрома, что является точкой приложения для разработки для них особых лечебно-профилактических программ для улучшения качества жизни

3. Варианты атипичного и осложненного течения климактерического синдрома требуют комплексного подхода нескольких смежных специалистами для устранения нежелательных проявлений и повышения качества жизни пациенток.

Использованная литература:

1. Абсатарова Ю. С., Андреева Е. Н. Преждевременная недостаточность яичников: современные аспекты ведения пациенток //Сборник тезисов III Всероссийской конференции с международным участием" Репродуктивное здоровье женщин и мужчин". – 2018. – С. 5.
2. Адамян Л. В. и др. Новые возможности хирургии в восстановлении утраченных функций яичников при преждевременной недостаточности яичников у женщин репродуктивного возраста //Доктор. ру. – 2019. – Т. 11. – №. 166. – С. 44-9.
3. Блинов Д. В. и др. Ранняя менопауза и преждевременная недостаточность яичников // Проблемы и перспективы //Акушерство, гинекология и репродукция. – 2020. – Т. 14. – №. 3. – С. 328-345.
4. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Аляндроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. // Доктор ахборотномаси. - 2019; 4(3) С. 23-27.
5. Игнатъева Р. Е. и др. Эндотелиальная дисфункция в системе микроциркуляции у пациенток с преждевременной недостаточностью яичников //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. – Т. 16. – №. 1.
6. Коваленко И.И., Данусевич И.Н., Надеяева Я.Г., Лазарева Л.М., Аталян А.В., Сутурина Л.В. Характеристика пациенток с преждевременной овариальной недостаточностью по данным госпитального регистра // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 11-1. – С. 53-56.
7. Плаксина Н.Д., Симоновская Х.Ю. Возможности негормональной коррекции вазомоторных пароксизмов в постменопаузе // StatusPraesens. Гинекология. Акушерство. Бесплодный брак. 2014. № 2 (19). С. 60-65.
8. Сметник В.П. Старение репродуктивной системы женщины: клинко-гормональное обоснование стадий, терминология // Доктор.ру. Гинекология. Эндокринология. - 2014. № 12 (100). С. 13-16.
9. Agababayan L. R., Nasirova Z. A., Aliyeva M. Ya, Premature menopause and a violation of the vascular endothelium (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2021, vol. 1, issue 1.P.124-128.
10. Hoek A, Schoemaker J, Drexhage HA. Premature ovarian failure and ovarian autoimmunity. Endocr Rev. 2017;18:107–34. [PubMed] [Google Scholar]
11. Ke RW. Management of menopause. In: Ling FW, Diff P, editors. Obstetrics and Gynecology Principles of Practice. 1st edition. New York: McGraw-Hill Companies; 2021. pp. 1021–40. [Google Scholar]
12. Menopausal hormone therapy and maintaining the health of middle-aged women: Clinical guidelines (treatment protocol)] М.: FGBU NTsGAIp, 2015, P. 49.
13. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 3rd ed. Cleveland, OH: North American Menopause Society; 2017. North American Menopause Society. [Google Scholar]
14. Morrison JC, Gimes JR, Wisner LW, Fish SA. Mumps oophoritis: A cause of premature menopause. Fertil Steril. 2015;26:655–9. [PubMed] [Google Scholar]
15. Nelson LM. Clinical practice. Primary ovarian insufficiency. N Engl J Med. 2019;360:606–14. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
16. Panay N, Kalu E. Management of premature ovarian failure. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019;23:129–40. [PubMed] [Google Scholar]

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000